

ФИЗИКА ПӘНИ САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНЫП, ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН ДАМУ

Үсенова Фариза

22 -жалпы орта мектептің физика пәні мұғалімі

Өзбекстан, Науаи облысы Кенімех ауданы

Аннотация: Бұл мақалада ақпараттық технологияларды физика сабағында қолдану, оқушы өтілетін тақырып мазмұнын оңай түрде қабылдау, есте сақтап қалу, ойлау қабілетін асыру, логикалық сезімін дамыту жөнінде қарастырылып, ақпараттық технологиялардың негізгі міндеттері жөнінде түсінік берілген.

Кілт сөзі: Технологиялық жетістіктердің бірі –интерактивті тақта.

Өзбекстан Республикасы Президентінің 2021 жыл 19 наурыздағы «Физика саласында тәлім сапасын асыру және ғылыми зерттеуді дамыту шаралары жөніндегі» ПҚ-5032- қарарында физика пәнінің оқыту сапасын асыру, сабақ барысында заманауи оқыту әдістерін қолдау, амалға асыру, қабілетті оқушыларды саралау, еңбек базарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау, ғылыми зерттеу және инновацияларды дамыту, практикалық тиімділікке бағыттауға үлкен мән беру жұмыстары назарға алынған. Осыған орай, бүгінгі күн заман талабына сай мектептерге жаңа буын оқулықтарымен қоса оқу-әдістемелік пен методикалық әдістер ұсынылуда.

Елімізде оқыту мазмұны жаңартылып 11 жылдық білім беру жүйесіне көшу мақсатында жаңа буын оқулықтарының негізінде жасалған бағдарламалар мектептің жаңа жүйеге көшуін, әрбір мұғалімнен жаңаша жұмыс істеуін, батыл шығармашылық ізденісін, оқушылардың белсенділігі мен қызығушылығын арттыруды талап етеді. Сондықтан, мұғалім өз білімін жан-жақты жетілдіре отырып, оқушыны қызықтырып оқыту керек екені сөзсіз.

Қазіргі кезде физика пәнін оқытатын мамандарға қойылатын талап жаңа технологиялық әдістерді қолдана отырып, сапалы білім беру. Олардың ойлау, есте сақтау, мәліметті қабылдау, көру қабілеттерін жетілдіру және танымдық күшін қалыптастыруға жағдай жасау. Сонымен бірге мұғалімнің басты міндеті компетентті оқушыны тәрбиелеп, өмір жолына дұрыс бағыт беру болып табылады. Әрине бұл тынбай еңбектену мен ізденістерді талап етеді. Мұғалім қандай әдіс түрінен пайдаланса да, өтілетін тақырыптың мазмұнын кең ашып, берілетін білім түсінуге оңай, қолайлылық принциппен меңгертілуі қажет.

Оқушыға білім беруде жеке оқушылардың қабылдау мүмкіндіктерін, ойлау қабілетін, үлгеру ерекшелігін, жас ерекшелігін, білім мен дағдыны меңгеру мүмкіндіктерін ескеріп отырып, оқушының ақпараттық технологиялық сауаттылығын бірте-бірте дамытып барған жөн. Сондықтан да физика сабағында ақпараттық технологиялардан кең түрде пайдаланып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып бару қажет.

Ал, ақпараттандырудың бағыты ХХІ ғасырдың талаптарына сәйкес қоғамды дамытудың жоғары тиімділікті технологияларына сүйенген жаңа білім стратегиясына көшу болып табылады. Қазіргі білім жүйесінің ерекшеліктеріне: оның іргелілігінің алдын алу сипаты және осыларға қол жеткізу мүмкіндіктері жатады. Ақпараттық технологиялардың негізгі міндеттері: • Сабақта ақпараттық технологиялар құралдарын қолдану; • Практикалық шараларды анықтап, жүзеге асыру; • Ғылыми – ізденушілік және оқу - әдістемелік жұмыстар жүргізу; • Ақпараттық технологиялардың қағидалар; - Жеке тұлғаның интеллектуалдық жеке шығармашылық қабілеттерін дамыту; - Технологиялық құрал арқылы алынатын білімдер мен мәліметтердің түсініктілігі; - Білім мен тәрбиенің бірізділігі; - Жалпы компьютерлік сауаттық. Технологиялық жетістіктердің бірі –интерактивті тақта. Ол оқушылардың оқыту бағдарламасындағы көмекші құрал. Интерактивті тақтаның маңыздылығы: - Интерактивті тақтада жазба құралдары, маркерлер, құрал-саймандар панелі қарастырылған.

Интерактивті тақта барлық жастағы балаларды оқыту бағдарламасымен үйлесіп оқытудың әртүрлі стильдерін қолдануға мүмкіндік береді. Оқушылар визуальды материалдарды жақсы қабылдауына, сонымен қатар сабақтың жаңа сырларын, туындаған мәселелерді бірігіп шешуге, талқылауға мүмкіндік алады. Оқушылар білім алу процесінде бір уақытта оқып, тыңдап тапсырмаларды алуына мүмкіндік туғызады. Қажетті ақпараттарды белгілеуге және зейіндерін аударуға барлық идеалдарды байланыстырып немесе олардың айырмашылықтарын ойластырып талқылауда әртүрлі түстер интерактивті тақтада қолайлы орындалады. Мұндай мәліметтерді физикалық формулалар, графиктер, схемалар, иллюстрациялар, физикалық құбылыстардың динамикалық бейнесі, тәжірибеге арналған құрылғылардың тізімі, аспаптардың сипаттамалары және т.б. жатқызуға болды. Мұғалім араласпай – ақ, оқушылар өздері меңгеруге тиісті болған ақпараттарды қабылдайды. Қажетті ақпараттарды жинақтауда, электрондық техникаларды енгізуде уақыт үнемдейді, қарастырып отырған жүйе құрамында электрондық құрылғылармен жұмыс дағдысын қалыптастыруға қолайлықтар жаратады. Физика – оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын және дамытатын негізгі буын. Ол оқушылардың интеллектін, логикалық ойлауын және шығармашылық

қабілеттерін дамытуға, табиғат заңдылықтарын толығымен түсінуге ықпал жасайды. Физика пәнінде ақпараттық технологияларды қолдану пәнді оқытуда оқушыға дүниенің заңдарын терең меңгертіп қоймай, оқушының ойын дамытып, эмоциясына, сезіміне қозғау салады. Өзіне қажетті мазмұны мен мәліметті ақпарат көзінен таңдап өз бетінше ойланып, шешім қабылдауға дағдыланады. Сондай-ақ сабақ өтуде интерактивті тақтаны қолдануда сабақ тиімділігін арттырады. Компьютердегі интернет жүйесіндегі ақпараттық мәліметтерді сабақ тақырыбына байланысты қажеттісін таңдап тікелей қолдану мүмкіндігіне ие болады. Сонымен қатар оқушыда интернеттен материал іздеп қана қоймайды, әлемдік байланыс торабына кіруді де үйренеді.

Жаңа ақпараттық технологияны физика сабақтарында пайдаланудың тиімді жолы, оқушылардың білім, білік дағдыларын қалыптастыруға қызығушылығын арттырып, түрлі деңгейдегі есептерді шығарып, оны талдай білуге үйретеді. Логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, интернет желісінен сабаққа қажетті деректерді өз бетімен ізденуге, компьютерлік сауаттылықтарына жол ашуына көмектесіп, сабақта алған білімдерін өмірде қолдана білуге тәрбиелейді.

Пайдаланған әдебиеттер:

1. Г. Бегманова “Жалпы психология” әдістемелік қолданба (лекция мәтіндер жинағы) 2003, 9-12 -39 б
2. Б.Б. Жолдасова “Инновациялық технологияларды білім беруде қолдану” 2007. ж

